

Н. С. Молодчая

ОБ ОПЫТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКО- ПРАВОВОЙ ШКОЛЕ

25 лет преподавания иностранных языков в СЭПШ (ХГУ «НУА»): традиции и инновации / 25 years of foreign languages teaching at Kharkov University of Humanities “Peoples Ukrainian Academy” Specialized Economics and Law School: integrating traditions and innovations / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Н. С. Молодчей, отв. ред. Е.В. Тарасова – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 74 с.

Глобализация и интеграция Украины с Европейским союзом требуют более динамичной и интенсивной подготовки по иностранным языкам, начиная с дошкольной ступени. В системе школьного образования одной из главных целей является развитие коммуникативных и социокультурных компетенций учащихся до уровня, достаточного для продолжения обучения в высшем учебном учреждении.

Для достижения требуемой языковой квалификации в школах разрабатываются новые учебные планы и программы, используются современные учебники и технологии, внедряются инновационные методы обучения.

Достоинны внимания опыт, усилия и творческие решения преподавателей интегрированной кафедры иностранных языков Специализированной экономико-правовой школе (СЭПШ), являющейся частью инновационного учебного комплекса «Народная украинская академия». На протяжении более четверти столетия они со всей ответственностью, методично, используя лучшее в традиционном подходе и новаторское, учитывая современные вызовы и технологии, помогают школьникам добиваться выдающихся результатов.

Авторский коллектив, состоящий из 10 преподавателей школы и вуза, счел важным систематизировать наиболее успешные методологические подходы и методические практики, реализуемые в процессе подготовки по иностранному языку в СЭПШ.

Брошюра включает предисловие, введение, три главы со списком литературы к каждой из них, приложения.

В предисловии дается краткая характеристика инновационного учебного комплекса, описание истории создания и принципы работы интегрированной кафедры иностранных языков, указываются ближайшие планы коллектива.

Во введении достаточно подробно излагаются подходы, принципы и активно используемые методы преподавания иностранных языков в СЭПШ. Внимание также уделяется учебным ресурсам, в том числе аутентичным учебникам, которые хорошо себя зарекомендовали в учебном процессе.

Первая глава посвящена более детальному рассмотрению методики преподавания английского языка на этапе дошкольного обучения и младшей школы. Зафиксированы интересные задания, способствующие развитию навыков говорения, письма, чтения и аудирования у младших школьников. Особое внимание уделяется методике обучения с помощью театральные постановки. У кафедры накоплен существенный опыт постановок на английском языке с участием детей младшего школьного возраста. В приложении издания можно найти сценарий постановки, наиболее понравившейся детям.

Во второй главе описаны методы преподавания иностранного языка на этапе средней школы. Начиная со средней ступени школьного образования преподаватели мотивируют школьников заниматься исследовательскими проектами. Все достижения регистрируются в Европейском языковой портфолио, которому уделяется внимание в рамках учебной и самостоятельной деятельности учащихся. Преподаватели делятся опытом проведения ежегодного школьного языкового лагеря. В конце издания прилагается программа лагеря, который состоялся в июне 2017 г.

Третья глава брошюры включает опыт обучения иностранным языкам в старшей школе, подготовки учащихся к ЗНО, успешного проведения заседаний Евроклуба, участия в программах FLEX.

Главные принципы – непрерывная последовательность и преемственность обучения, коммуникативная направленность, интеграция всех видов речевой деятельности, индивидуальный, дифференцированный, компетентностный подходы в обучении и развитие

личности учащихся – призваны реализовать стратегическую цель программы по иностранным языкам – приобретение языковой и речевой компетенций, необходимых и достаточных для свободного, непринужденного общения на английском языке на бытовую и общекультурную тематику.

Издание содержит материалы и фотографии, документирующие успешный опыт преподавания иностранных языков в СЭПШ, отражает современный подход к обучению иностранным языкам учащихся средней ступени образования и может быть рекомендовано для широкого круга лиц, интересующихся вопросами преподавания иностранных языков.